

УДК 796.5

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7456222>*Романова Е.Д., Байанкина Д.Е.**Алтайский государственный педагогический университет
г. Барнаул, Россия*

ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Аннотация. Статья посвящена развитию спортивного туризма в Алтайском крае. Рассматривается понятие такого вида деятельности, как «спортивный туризм». Данная категория анализируется и как вид туризма, и как вид спорта. Выделяются некоторые географические особенности Алтайского края как рекреационные ресурсы. Для оценки перспективы развития спортивного туризма в будущем, показана нынешняя ситуация и дается ее оценка. Выделяются некоторые проблемы спортивного туризма в регионе, предлагаются варианты их решения.

Ключевые слова: спортивный туризм; спортивно-оздоровительный туризм; Алтайский край; туристский потенциал региона; спортивные мероприятия; всесезонный круглогодичный туризм

*Romanova E.D., Bayankina D.E.**Altai State Pedagogical University
Barnaul, Russia*

PROSPECTS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS TOURISM IN THE ALTAI TERRITORY

Abstract. The article is focused on the development of sports tourism in the Altai Region. The concept of such type of activity as “sport tourism” is considered. This term is viewed both as a type of tourism and as a type of sport. Some geographical features of the Altai Region are highlighted and marked as recreational resources. The current situation with sport tourism is shown and evaluated in order to assess its prospects for development in the future. Some problems of sport tourism in the region are outlined, and ways of their solution are offered.

Keywords: sport tourism; sport and wellness outdoor tourism; the Altai Region; tourist potential of the region; sports activities; all-season year-long tourism

Актуальность темы. За годы своего развития, спортивный туризм в Алтайском крае приобрёл социально-экономическую значимость, как вид профессиональной спортивной деятельности, и один из способов организации досуга/отдыха в рамках внутреннего туризма, а также как фактор экономического развития региона. С медицинской точки зрения спортивный туризм чрезвычайно важен, так как содействует формированию здорового образа жизни всех социально-демографических групп населения, от детей младшего школьного возраста до лиц пенсионного возраста. Исследования этой темы актуальны, поскольку без наблюдения и изучения динамики развития сферы спортивно-оздоровительного туризма невозможно объективно выделить причины изменений, происходящих в состоянии здоровья

населения, и как следствие прогнозировать заболеваемость, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Объектом исследования является спортивный туризм в Алтайском крае. Предметом исследования обозначены тенденции развития спортивного и спортивно-оздоровительного туризма в Алтайском крае. Задачей исследования является оценка перспектив развития спортивного и спортивно-оздоровительного туризма на основе сложившейся на сегодняшний день ситуации в данной сфере, обозначение некоторых существующих проблем и постановка задач их решения.

При подготовке данной статьи были использованы следующие методы: изучение и анализ литературы, сопоставительный анализ и систематизация информации, синтез, абстрагирование и обобщение.

Спортивный туризм – относят к видам спорта, характеризующимся активной двигательной деятельностью и требующих задействовать не только физические, но и волевые качества индивида. В целях обобщения данного социального явления предлагаем понимать спортивный туризм как временный отъезд путешественников за пределы основного места проживания с целью активного или пассивного участия в мероприятиях, так или иначе связанных со спортом [2]. Туризм является эффективным средством против малоподвижного образа жизни. К результатам систематических занятий туризмом относят [1], расширение диапазона возможного уровня изменений функциональной активности физиологических систем (проявляется в развитии кардио-респираторной системы), улучшение функциональных возможностей большинства систем организма, особенно, мышечной, сердечной, сосудистой, дыхательной: наблюдается значительное сокращение риска атрофии мышц ног у людей пожилого возраста, снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, нормальное кровоснабжение легких, за счет поддержания нормального газообмена. Можно сказать, что туризм – отличная профилактика гипоксии (состояние, сопровождающееся пониженным содержанием кислорода в крови, что приводит к быстрой утомляемости и сонливости; гипоксия также может вызывать бессонницу). Регулярные занятия положительно сказываются на нервной системе, повышают мозговую деятельность, умственную работоспособность, скорости переключения внимания наряду с концентрацией.

Спортивный или по-другому активный туризм подразделяется на множество видов: горнолыжный, пешеходный, водный, на средствах передвижения (конный, велосипедный, авто- и мототуризм и т. д.), парусный, альпинизм, спелеотуризм и комбинированный. Каждый из видов имеет свои подвиды. Так водный спортивный туризм имеет следующее разделение: дистанция – водная – каяк; дистанция – водная – байдарка; дистанция – водная – катамаран 2; дистанция – водная – катамаран 4; дистанция – водная – командная гонка; и маршрут – водный (1-6 категория) (Федерация спортивного туризма России. <https://tssr.ru>; Министерство спорта Российской Федерации. Признание видов спорта, всероссийский реестр видов спорта. <https://clck.ru/32cwzZ>). По возрастным и социальным критериям выделяют детский и юношеский туризм, студенческий туризм, молодежный, а также адаптивный. Касательно соревнований, их также классифицируют по социально-возрастным факторам, но более узко,

потому выделяются такие виды соревнований, как детские и/или юношеские, студенческие, юниорские (/молодежные), взрослые, семейные, среди пожилых людей, среди инвалидов, среди ветеранов, а также соревнования разновозрастных групп; и по, критерию гендера, среди девушек и/или юношей; среди женщин и/или мужчин.

Спортивный туризм признан общенациональным спортом в Российской Федерации, отражающим традиции нашего народа. Существует Туристско-спортивный союз России (ТССР) Федерация спортивного туризма России (ФСТР). Он объединяет участников-любителей, профессиональных спортсменов и туристов с организаторами спортивно-туристических походов, туров, путешествий и соревнований, включающих преодоление естественных природных препятствий, классифицированных в свою очередь по категориям. ФСТР – член состава Международной федерации спортивного туризма. «Спортивный туризм» включен во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС), и занесен под номером 0840005411Я. Далее в реестре он подразделяется еще на 29 подвидов, которые с свою очередь могут делиться на категории, и, дополнительно, спортивный туризм – многоборье входит в категорию «спорт слепых». В 66 субъектах Российской Федерации (в том числе и в Алтайском крае) есть региональные федерации спортивного туризма и отделения Туристско-спортивного союза России. 15 апреля 2022 года исполняется 127 лет со дня образования Российского общества туристов (РОТ). Федерация спортивного туризма России (ФСТР), правопреемник РОТ, занимается подготовкой специалистов 3 направлений (А, Б, В) пяти категорий (начальный уровень, базовый уровень, специализированный уровень, высший уровень, повышение квалификации и разряд международного класса). К кадрам СТ (спортивного туризма), по направлению «А» относят инструкторов-проводников, инструкторов и старших инструкторов, организаторов СТ, участников и руководителей спортивных походов. Направление «Б» включает в себя участников соревнований и судей по туристскому многоборью, судей чемпионатов. К направлению «В» относят руководящий состав ТСО и их структур. Традиционно спортивный туризм являлся одним из наиболее массовых видов спорта России. Им активно занимаются до 3 миллионов человек по стране. Только на 2006 год. В различных соревнованиях, туриадах (спортивные соревнования туристов), фестивалях и других спортивных мероприятиях одновременно участвовали от сотни и до нескольких тысяч человек, а в целом по стране число достигало 15 млн. человек за год. В современной России в регионах проводятся множество массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного характера (Федерация спортивного туризма России. История организации туризма в России. Спортивный туризм в России. <https://clck.ru/32cx2C>). Стоит отметить, что ярко выраженным является военно-прикладное значение спортивного туризма. Квалифицированные спортивные туристы являются резервом спасателей в природной среде, и оказывают содействие в работе членам Поисково-спасательных служб и отрядов.

Анализ развития спортивного туризма в России показал, что в Российской Федерации сформировалось несколько крупных кластеров спортивного туризма, в том числе в Алтайском крае и Республике Алтай, которые в 2018 году оказались в списке самых посещаемых туристических городов и регионов России, как сообщает информационно-аналитическое

агентство «Турстат» (Коммерсантъ. Инфраструктура бьет по турпотoku. <https://clck.ru/32cx2g>). Регион обладает большим туристическим потенциалом в области развития индустрии туризма. Доля отрасли туризма в структуре внутреннего регионального продукта (ВРП) Алтайского края за последнее десятилетие возросла почти на 5% (Администрация Алтайского района Алтайского края. О производстве и использовании валового регионального продукта Алтайского края. <https://clck.ru/32cx3B>; Федеральная служба государственной статистики. Валовой региональный продукт. <https://clck.ru/vt66e>). Примером крупномасштабных соревнований в Алтайском крае являются ежегодный фестиваль «Песчаная», проходящий в Алтайском крае на реке Песчаная Смоленского района. В программу включены соревнования по рафтингу, скалолазанию, велосипедному спорту, парапланеризму. В фестивале принимают участие организации детско-юношеского туризма и краеведения Алтайского края, активное участие в фестивале приняли около 250 человек в 2017 году, на 2022 год участниками мероприятия также планировали стать более 200 человек (Туристер. Горные лыжи на Алтае. <https://clck.ru/32cwxh>). Организаторами фестиваля обычно выступают управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям; управление спорта и молодежной политики Алтайского края; Администрация Смоленского района; спортивные федерации Алтайского края; Федерация спортивного туризма Алтайского края (ФСТ АК); АКОО «Ассоциация детского и молодежного туризма» (АКОО «АДИМТур»). Последняя занимается приобщением учащихся средней и старшей школы, студентов к активным видам туризма и спорта. Ассоциация ведет сотрудничество с государственными структурами и общественными организациями, развивающимися в том же направлении (Спортивный туризм в Алтайском крае. Перспективы развития. <https://clck.ru/32cwxp>). Массовые соревнования по спортивному туризму проводятся в городе Барнаул (октябрь) – пешеходная дистанция, в Бийске (октябрь, май) – северная ходьба, в Тальменке (май) – краевые соревнования на байдарках, катамаранах, каяках, в городе Рубцовск (январь) – кубок Алтайского края по спортивному туризму и т. д. В 2019 году в Алтайском крае был проведен туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай». Это мероприятие международного уровня, проходящее раз в два года в странах, на чьей территории находятся Алтайские горы – в Монголии, в Казахстане, в Китае или же в России [3].

Что, касается государственной поддержки, реализация большинства стратегических задач краевого уровня осуществляется через государственную программу – «Развитие туризма в Алтайском крае». В 2021 размер финансирования достиг почти 529 миллионов рублей. Чуть больше половины средств (порядка 58% от общего бюджета) было привлечено из федерального бюджета. Больше 1 миллиарда рублей было выделено на решение задач и достижение целей госпрограммы в 2022 году. Почти половина из них задействована в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (Официальный сайт Алтайского края. Алтай туристический. <https://clck.ru/32cwyZ>).

Успешный опыт развития сферы туризма начала прошлого века, в том числе международного приграничного туризма, свидетельствует о наличии ресурсов и перспектив новых направлений и видов деятельности этой отрасли. Спортивный и спортивно-

событийный туризм также входит в число наиболее популярных и развивающихся видов туризма края. В основе спортивного туризма лежит преодоление природных препятствий рельефа местности. Рельеф местности может отличаться самыми разнообразными естественными препятствиями: водные преграды, скалы, пещеры, снег, лед, пески, лесополосы и т. д. Что касается водных видов спорта, главными площадками проведения данных мероприятий служат реки, озера Алтайского края такие как: р. Обь, р. Алей, р. Катунь, р. Чумыш, р. Чарыш, р. Бурла р. Кулунда, р. Ануй, р. Бий, г. Белуха, о Телецкое, х. Катунския и другие. В регионе присутствуют почти все природные зоны России: степь и лесостепь, тайга и горы. В крае преобладают два типа ландшафтов: на востоке – горный, на западе – равнинный. Равнинная часть характеризуется развитием степной и лесостепной природных зон, наличием ленточных боров, развитой балочно-овражной сетью, озёрами и колками. Рельеф позволяет составить безопасные и интересные для прохождения пешие и конные туристические маршруты. Развитая дорожная сеть позволяет составлять путешественникам авто- и мотомаршруты даже в зимний период года. В настоящее время в Алтайском крае спортивный туризм реализуется всесезонно круглогодично, однако развитие в большей степени получают летние виды туризма. Ставится задача улучшения условий для всесезонного, круглогодичного туризма, в особенности – зимних видов. Для этого есть все необходимое: достаточно развитая инфраструктура, продолжительный зимний сезон, обилие снега и особенности рельефа, благоприятные для занятия зимними видами спорта. В крае функционирует порядка 13 туристских объектов, оборудованных для занятий горнолыжным спортом. Согласно информации, представленной на официальном сайте Алтайского края, на сегодняшний день в крае насчитывается более 25 горнолыжных трасс (<https://clck.ru/32cwyi>). Многие горнолыжные трассы Алтайского края расположены прямо в городах, например, в Барнауле (комплекс «Авальман» с 4 трассами различного уровня сложности и детской спортивной школой), Змеиногорске (зимняя база отдыха – туристический комплекс «Змеиногорский», оборудованный подъемниками и включающий в себя несколько горнолыжных трасс различной степени сложности.). В Заринском районе Алтайского края есть ГК «Берлога», расположенный в Тягуне (Туристер. Горные лыжи на Алтае. <https://clck.ru/32cwxh>). Стоит отметить, что при поиске информации о туристических комплексах возникла сложность большая часть информации никак не систематизирована: некоторые туристические комплексы или лыжные трассы не отмечены на картах, у некоторых комплексов и трасс, отмеченных на карте, отсутствуют фотографии, что может насторожить туристов, также представлено крайне мало путеводителей, в особенности, путеводителей на иностранных языках. Можно сделать вывод, что медийному аспекту популяризации спортивного туризма в Алтайском крае уделяется не так много внимания. Одним из показательных примеров служит электронный путеводитель «VisitAltai» (VisitAltai. Where visit. <https://clck.ru/32cwyz>). Информация на сайте переведена на английский и немецкий языки, есть карты местности, однако места, связанные со спортивным туризмом не представлены на фотографиях.

На сегодняшний день Алтайский край характеризуется стабильностью развития туристско-рекреационной системы региона, ежегодно отмечаются небольшое развитие всех

Туризм в Алтайском крае имеет свои особенности, связанные в первую очередь с географическим расположением территории, рельефом местности, его природными ресурсами и климатическими условиями. Алтайский регион относится к перспективным для развития круглогодичного всепогодного туризма. Во-вторых, край отличает развитость туристской инфраструктуры и туристского продукта в близости природных объектов туристического интереса. На данный момент наибольшее предпочтение отводится пешеходным дисциплинам и горнолыжному спорту. Можно отметить улучшение организации проводимых соревновательных мероприятий, что одновременно сопровождается небольшим, но ростом числа их участников. Важным фактором развития можно считать повышение качества подготовки квалифицированных спортсменов и судей, преподавателей физической культуры и безопасности жизнедеятельности и, как результат, рост количества участников спортивного туризма из учебных заведений, получающих в свою очередь качественное образование и формирующих физическую культуру личности в процессе осуществляемого физического воспитания. Обращаясь к педагогическим аспектам физической культуры и спорта, можно обозначить задачу ознакомления учащихся школ с таким видом физической деятельности как спортивный туризм, а именно, наиболее безопасный его вид – пешеходный туризм по несложным маршрутам. Спортивный туризм – это эффективное средство экологического воспитания, направленного против негативных явлений в молодежной среде. Известна эффективность спортивных походов с трудными подростками, которые дают положительные результаты в части воспитательной работы. Спортивный туризм можно использовать как профилактику различного рода зависимостей от пьянства и наркомании до психологических зависимостей, например, от игр или сети Интернет.

Что касается, материального аспекта, сейчас заметен рост финансирования спортивного туризма из региональных, муниципальных и федерального бюджетов. Взаимодействия субъектов Российской Федерации и региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта остается стабильным. Одной из актуальных задач на данный момент можно считать увеличение темпа развития спортивно-оздоровительного туризма. Этого можно добиться увеличением вовлеченности населения. Так, например, многие частные пакетные туры по Алтайскому краю имеют высокую стоимость, что снижает вовлеченность населения. Организация туров с контролируруемыми государством ценами могла бы стать альтернативой на рынке услуг, привлечь дополнительные средства на развитие внутреннего туризма в целом, и туризма в регионе в частности, а также повысить вовлеченность населения. Повышение качества жизни граждан приведет к повышению привлекательности внутреннего туризма. В этом уверен член Общественной наблюдательной комиссии Марий Эл Евгений Кузнецов. «Повышая доходы граждан, мы получим спрос на эти услуги...», – пояснил он. На мой взгляд наличие количества услуг сферы туризма в низком ценовом сегменте, равное 40-50% от количества жителей края, имеющих доход от верхнего порога уровня бедности до условного дохода среднего класса, уже сейчас могло бы стать неплохой предпосылкой для повышения не только привлекательности внутреннего туризма, но и индекса удовлетворенности жизнью в регионах. Спортивно-оздоровительный туризм возможен и при

небольших затратах, остается лишь вопрос разработки таких туров и их популяризации (Тюменская линия. Привлекательность внутреннего туризма, по мнению эксперта, зависит от уровня жизни граждан. <https://t-1.ru/329415.html>).

Одной из главных задач реализации политики в сфере туризма является освоение новых сегментов рынка, увеличение спектра турпродуктов и направлений, предлагаемых туристам. Среди прочих задач стоит выделить следующие: увеличение темпа развития спортивно-оздоровительного туризма посредством увеличения вовлеченности населения; популяризация туристического направления в массмедиа, составление гидов и карт с разработанными маршрутами разной сложности, систематизация и дополнение и обновление актуальной информации в сети Интернет (о туристических комплексах; а также о лыжных трассах, о пешеходных маршрутах, о безопасных для посещения подземных полостях и т.д.; о средствах размещения, питания, транспорта, о продуктах и услугах на пути туристических маршрутов), ведение статистики связанной с данной сферой (например, о количестве мероприятий проведенных на водных площадках края или о динамике развития семейного спортивного туризма и т.д.), поощрение создания частных или организация контролируемые государством ценами подчеркнута бюджетных туров с целью развития внутреннего туризма, и обучение школьников основам пешего туризма.

На основе вышесказанного можно оценить перспективы: совокупность природных, социально-экономических и материально-технических ресурсов потенциально выдвигают край на роль рекреационного центра не только регионального значения (Сибирского федерального округа), но и федерального, международного. Спортивный туризм представляет собой один из наиболее перспективных секторов региональной экономики, обладает высоким потенциалом для быстрого развития, так как Алтайский край имеет богатый ресурсный потенциал для развития круглогодичного спортивного и оздоровительного туризма. Особенности местности, уникальные природно-климатические условия, четко выраженные сезоны года, создают широкие возможности для развития большинства существующих видов туризма (от конного до горнолыжного и водного). В частности, для развития массового вида-спортивно-оздоровительного туризма, который подходит для всех возрастных категорий граждан, людей разного социального положения и уровня материальной обеспеченности. Особенности рельефа позволяют открывать новые и улучшать оснащение уже используемых природных площадок как для проведения соревнований, так и для экспедиций, походов, путешествий, экстремальных спортивных туров. Разнообразие рельефа позволяет составлять маршруты разной сложности. Наличие туристических площадок недалеко от городов или их черте позволяет заниматься спортивным туризмом максимально бюджетным образом.

Литература

1. Селуянов В.Н., Федякин А.А. Биологические основы оздоровительного туризма. М.: СпортАкадем Пресс, 2000. 123 с.
2. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. М., 2004. 463 с.

3. Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай» = International tourist-sports festival “Great Altai”. Барнаул, 2019. 135 с.

© Романова Е.Д., Баянкина Д.Е., 2022